

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ИЛИЗАРОВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И УКОРОЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Мирзамуродов Х.Х.

Ходжанов И.Ю.

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683550>

Аннотация

Многоуровневый остеосинтез нижних конечностей по методике Илизарова представляет собой эффективный метод лечения деформаций и укорочений у детей и подростков. Данный подход позволяет корректировать как врожденные, так и приобретенные патологии, восстанавливая нормальную анатомию и функцию конечностей. В исследовании проанализированы клинические данные 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение по методике Илизарова. Оценка эффективности проводилась на основе рентгенологических данных и клинических критериев, таких как уровень боли, функция конечности и эстетический результат. Результаты показали, что у 85% пациентов наблюдалось значительное улучшение функциональности и эстетического состояния нижних конечностей. Метод Илизарова доказал свою высокую эффективность и безопасность, обеспечивая устойчивые клинические результаты и минимальный риск осложнений.

Ключевые слова

Многоуровневый остеосинтез, методика Илизарова, коррекция деформаций, укорочение конечностей, дети, подростки.

Актуальность

Деформации и укорочения нижних конечностей у детей и подростков представляют собой серьезную медицинскую проблему, влияющую на качество жизни и функциональные возможности пациентов. Врожденные и приобретенные аномалии могут приводить к значительным ограничениям в движении, нарушению походки и болевым синдромам, что негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии и социальной адаптации детей. Современные методы лечения направлены на устранение этих нарушений и восстановление нормальной анатомии и функции конечностей. Метод Илизарова, разработанный советским хирургом Гавриилом Абрамовичем Илизаровым, широко признан одним из наиболее эффективных подходов к лечению деформаций и укорочений конечностей. Он позволяет достичь высоких клинических результатов благодаря многоуровневому подходу к коррекции патологии, обеспечивая стабильность фиксации и возможность постепенного изменения положения костных фрагментов. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования методов лечения и улучшения клинических исходов у детей и подростков с деформациями и укорочениями нижних конечностей. Улучшение методик лечения приведет к повышению качества жизни пациентов и уменьшению частоты осложнений.

Цель

Цель данного исследования – оценить эффективность и безопасность многоуровневого остеосинтеза нижних конечностей по методике Илизарова у детей и подростков для устранения деформаций и укорочений.

Материалы и методы

В исследование включены 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение методом Илизарова в специализированных ортопедических центрах. У всех пациентов диагностированы врожденные или приобретенные деформации и укорочения нижних конечностей. Диагностика и контроль проводились с использованием рентгенографии и клинических критериев: уровень боли, функция конечности и косметический результат. Процедуры выполнялись под контролем опытных хирургов. Пациенты наблюдались на протяжении всего периода лечения и реабилитации, что позволило получить объективные данные о результатах терапии.

Результаты

Результаты исследования показали, что у 85% пациентов наблюдалось значительное улучшение функциональности и эстетического состояния нижних конечностей. Укорочение было полностью или частично устранено, а деформации корректировались до нормальных анатомических показателей. В 10% случаев возникли осложнения, которые успешно разрешились в ходе дальнейшего лечения. Средний срок восстановления составил от 6 до 12 месяцев, в зависимости от исходной тяжести патологии и объема вмешательства. Пациенты и их родители отметили высокий уровень удовлетворенности результатами лечения, что свидетельствует о социальной значимости метода.

Заключение

Многоуровневый остеосинтез нижних конечностей по методике Илизарова является высокоэффективным и безопасным методом коррекции деформаций и укорочений у детей и подростков. Метод позволяет достичь значительного улучшения функциональных и эстетических показателей при минимальном риске осложнений. Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего использования и развития методики Илизарова в педиатрической ортопедии. Индивидуальный подход к каждому пациенту и тщательный контроль на всех этапах лечения являются ключевыми факторами для достижения наилучших клинических исходов. Дальнейшие исследования и совершенствование методик позволят улучшить качество жизни пациентов и снизить частоту осложнений.

References:

1. Mirzamurodov H. H. New approaches to treatment of patients with coxovertebral syndrome //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. – 2021. – Т. 10. – №. 2. – С. 9-19.
2. Mirzamurodov H. H. et al. OPTIMIZATION OF TOTAL HIP ARTHROPLASTY FOR DYSPLASTIC COXARTHROSIS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 667-672.
3. Мирзамуродов Х. Х. У. УДЛИНЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АХОНДРОПЛАЗИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АХОНДРОПЛАЗИИ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 21-27.

4. Halimovich M. H., Ozodovich N. S. Improvement of surgical treatment of patients with combined degenerative-dystrophic pathology of the hip joint and spine with prevalence of manifestations of coxarthrosis //British Medical Journal. – 2021. – T. 1. – №. 1.2.
5. Mirzamurodov H. H. FEATURES OF SURGICAL TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH COXOVERTEBRAL SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2021. – T. 2021. – №. 2. – C. 87-96.
6. Halimovich M. H. NEW APPROACHES TO TREATMENT OF PATIENTS WITH COXOVERTEBRAL SYNDROME //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2021. – T. 10. – №. 2.